

BOLALAR ADABIYOTI SO'Z SAN'ATI VA TARBIYA VOSITASIDIR

Kurbanova Gulzoda Yunusovna

BuxDPI o'qituvchisi

To'xtayeva O'g'iloy

BuxDPI 1-bosqich talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada har tononlama barkamol yangi avlodni voyaga yetkazish davlatimizning bugungi kundagi eng muhim vazifalaridan biri ekanligi, bu borada ayniqsa bolalar adabiyoti katta rol o'ynashi haqida fikr yuritiladi.

Аннотация. В данной статье рассматривается, что воспитание нового поколения детей является одной из важнейших задач нашей страны на сегодняшний день, и детская литература в этом плане играет большую роль.

Annotation This article considers that the upbringing of a new generation of children is one of the most important tasks of our country today, and children's literature plays a big role in this regard.

Kalit so'zlar: ravon til, yuksak g'oya, sadoqat ruhi, ko'ngil xazinasining qulfi,

Barkamol avlodni tarbiyalash mustaqil O'zbekistonimiz oldida turgan eng muhim vazifalardan biri bo'lib qoldi. Bu borada badiiy adabiyot, ayniqsa, bolalar adabiyoti katta rol o'ynaydi. Bolalar adabiyoti so'z san'ati va tarbiya vositasidir. Kichkintoylar uchun yoziladigan har qanday badiiy asar ularning yosh xususiyatlariga, saviyalariga mos, kitobxonlar qalbida o'y-fikrlar uyg'otadigan, yorqin obrazlarga boy, yuksak g'oyalarga, ulkan va porloq, ishlarga ilxomlantiradigan bo'lishi zarur. Eng muhimi mavzular tushunarli, sodda va qiziqarli tilda ifodalanishi kerak. Bolalar adabiyoti yoshlarni imon-e'tiqodli kishilar sifatida va vatanga muhabbat ruhida tarbiyalashda mustaqil mamlakatimizning qudratli qurolidir. Faqat chinakam badiiy asarlarga bolalarga kuchli ta'sir ko'rsatib, ana shu yuksak talablarga javob bera oladi. Shu sababli bunday kitoblar pedagogik nuqtayi nazardan ham alohida ahamiyat kasb etadi. Bolalar kitobi bu vazifani bajarishda badiiy tilga suyanadi. Adabiy asarning tili uning g'oyaviy mazmunini aniq, va ifodali ochib berish vositasidir. Yaxshi, aniq, ravon, obrazli, boy til bilan yozilgan asar yozuvchining maqsad va fikrlarini kitobxonlarga tez va oson yetkazadi. Alisher Navoiy "Maxbub-ul qulub" da tilni "ko'ngil xazinasining qulfi", deb ta'riflaydi. Buyuk shoir kishilarni qisqa va mazmunli, chuqur mantiq, bilan so'zlashga chaqiradi. Bu talab, shubhasiz, bolalar yozuvchilariga ham taalluqlidir. Bolalar yozuvchisi sodda, ravon, qiziqarli va mazmundor qilib yoza bilishi kerak. Buning uchun esa u xalq tilini puxta bilishi lozim. Ravon til bilan yozilgan badiiy asarlar kitobxonning nutqiga ham katta ta'sir ko'rsatadi, so'z boyligini oshiradi. Bolalar yozuvchilarining eng yaxshi kitoblari yosh avlodni hayotga to'g'ri munosabatda bo'lishga o'rgatadi, ona-diyorimizga, mehnatga mudabbat, zamonamizga sadoqat ruhida tarbiyalaydi, ularni yurtimizning munosib farzandlari bo'lishga chaqiradi. Kitob bolaning dunyoqarashini shakllantirishga yordam beradi, xarakterini tarbiyalaydi. Kichkintoylar uchun yoziladigan har qanday badiiy asar ularning yosh xususiyatlariga, saviyalariga mos bo'lishi, ular qalbida chuqur o'y-fikrlar uyg'otishi, yorqin obrazlar va yuksak g'oyalarga boy bo'lishi, ularni ulkan va porloq ishlarga ilxomlantirishi zarur. Eng muhimi mavzular tushunarli, sodda va qiziqarli tilda yoritilishi lozim. Bolalar adabiyoti yoshlarni imon-e'tiqodli kishilar sifatida va vatanga muhabbat ruhida tarbiyalashda mustaqil mamlakatimizning qudratli qurolidir. Faqat chinakam badiiy asarlarga bolalarga kuchli ta'sir ko'rsatib, ana shu yuksak talablarga javob bera oladi. Shunday ekan, kelajak yosh avlodni adabiyotga qiziqtirish ular ongiga ma'rifat insonga havodek zarur ekanligini singdirish biz kabi ilm ahli vakillari yelkasida turgan ulkan vazifa va burch ekanligini aslo unutmasligimiz zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. - T.: "O'zbekiston", 2017, 103-105 bet
2. Mirziyoyev Sh.M Erkin va faravon demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. - T.: "O'zbekiston", 2017,14-15 bet.
3. O'zbek bolalar adabiyoti va adabiy jarayon. T. "Fan", 1989.
4. NB Adizova, M Raimqulova. Use of alisher navoi's spiritual and enlightenment views in textbooks for grades 1-4. Актуальные вопросы современной науки и образования, 121-123
5. . NA Bakhtiyorovna, NA Bakhtiyorovna. Anvar obidjon is a children's poet. Middle European Scientific Bulletin
6. Adizova, Nodira. "BOSHLANG 'ICH SINF ONA TILI DARSLARIDA O 'QUVCHILAR NUTQINI O 'STIRISH OMILLARI: XORAZM MA'MUN AKADEMIYASI AX OROT NOMASI." *Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali* 2.2 (2022).
7. Адизова, Нодира Бахтиёровна. "АТОҚЛИ ОТАЛАРДА ЯСАЛИШИНИНГ БИР УСУЛИ." *Scientific progress* 2.7 (2021): 1003-1009.
8. Amonov U. S., Saparova S. R. The mother tongue textbook of the primary school in elbek's interpretation //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 6. – С. 403-407.
9. Amonov U. S. FOLKLORE IN THE WORKS OF ABDURAUUF FITRAT //Theoretical & Applied Science. – 2016. – №. 10. – С. 9-12.
10. Ulug'murod Sultonovich Amonov S. R. et al. BOSHLANG'ICH SINF ONA TILI DARSLIGINING ELBEK TALQINIDAGI KO'RINISHI: Ulug'murod Sultonovich Amonov BDU o'qituvchisi Sh. R. Safarova, BDU magistranti, 14-maktab o'qituvchisi //Научно-практическая конференция. – 2021.
11. Firuz Sulaymonovich Safarov, Ibrohimova Marg'iyona Isomiddin qizi. 3-sinfda "Sifat" so'z turkumini o'rgatishda so'zlarning birikuvchanligi ustida ishlash. *Journal Pedagog* Vol. 2 No. 2 (2022). January. P. 266 – 274.
12. Феруз Сулаймонович Сафаров. Фонетический строй языка и взаимообусловленность национальной музыки. "Science and Education" Scientific Journal. ISSN 2181-0842 March 2022 / Volume 3, Issue 3. P. 1072 – 1085.
13. Saidova M. J. Methods and Importance of Using Innovative Technologies in Learning Concenter "Decimal" at Teaching Process of Math in Primary Schools //www. auris-verlag. de. – 2017.
14. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. An integrated approach to the use of pedagogical technologies in primary school mathematics// Middle European Scientific Bulletin. Volume 8, January 2021, 174
15. Саидова, Гавхар Эргашовна. "Ситуация свободного выбора на уроках математики в начальных классах." *Вестник науки и образования* 7-3 (61) (2019): 35-37.
16. Saidova, G. E. "BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARNING O'QUV FAOLIYATINI BAHOLASHDA ZAMONAVIY LOYIHALARDAN FOYDALANISH." *Conferencea* (2023): 33-37.
17. Xoliqulovich J. R. THE NAMES OF PLACES ASSOCIATED WITH FOLK CRAFTS IN SADRIDDIN AINI'S //MEMORIES""', EPRAInternational Journal of Multidisciplinary.
18. Jumayev R. Homonyms and their Classification in Sadriddin Ayni's Works //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2023. – Т. 32. – №. 32.
19. Maftuna, U. (2021). Artistic interpretation of scientific achievements in the novel "Signs of the End Times" by Chingiz Aitmatov. Middle European Scientific Bulletin
17. Нуруллаева, Сарвиноз Мажидовна. "ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕК ШЕЪРИЯТИДА ҚУШ КЎРИНИШИДАГИ МИФОЛОГИК ОБРАЗЛАР ТАСВИРИ ВА ТАЛҚИНИ." *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА* 3.4 (2020).
18. Ҳайитов Ҳ. А. ЛЎЛИ НОМИ БИЛАН БОҒЛИҚ ЛАТИФАЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ //Интернаука. – 2021. – №. 17-4. – С. 51-52.
19. Hayitov H. A. QUSHLARGA IBRAT-HAZRATI XIZR! //Интернаука. – 2020. – №. 12-3. – С. 72-73.

BOLALAR FOLKLORI VA BADIYY ADABIYOT

Xurshida Hamroqulova

Toshkent amaliy fanlar universiteti professori filologiya fanlari doktori

Annotatsiya: Ushbu maqola bolalar folklorida keng tarqalgan chandish janrining xususiyatlari va uning bola poetik tafakkuridagi o'rni hamda mazkur janrning o'zgacha ko'rinishlari bolalar dabiyotida, xususan, Kavsar Turdiyeva ijodida qay tarzda aks etgani masalasiga bag'ishlangan. Shu orqali bolalar folklori va bolalar adabiyoti ta'siri masalasiga o'rin berilgan.

Kalit so'zlar: chandish janri, chandish shartlari, bolalar folklori, o'yin qo'shiqlari, bolalar adabiyoti, ta'lim, tarbiya,

Аннотация: данная статья посвящена особенностям жанра чандиш, широко распространенного в детском фольклоре, и его роли в поэтическом мышлении ребенка, а также тому, как специфические проявления этого жанра нашли отражение в детской литературе, в частности, в творчестве Кавсар Турдиевой. Таким образом, место было отведено вопросу о влиянии детского фольклора и детской литературы.

Ключевые слова: жанр чандиш, термины чандиш, детский фольклор, игровые песни, детская литература, образование, воспитание

Abstract: This article is devoted to the characteristics of the chandish genre, which is widespread in children's folklore, and its place in children's poetic thinking, as well as how the special aspects of this genre are reflected in children's literature, in particular, in the works of Kavsar Turdiyeva. Thus, a place was devoted to the question of the influence of children's folklore and children's literature.

Key words: chandish genre, chandish terms, children's folklore, game songs, children's literature, education, upbringing,

Bolalar folklori va bolalar adabiyotini bir-biridan ajratib bo'lmaydi. Kishilik taraqqiyotining qay bir bosqichida folklorning bemisl ta'sirini tuygan bola adabiy asarlarning ahamiyati undan kam emasligini anglab yetadi. Negaki, har ikki ma'naviyat chashmasi bola poetik tafakkuri, ma'naviyati, kamolotiga jiddiy sabab bo'luvchi omillardir. Bolalar folklorida badihalarning o'rni kattaligi sir emas. Sababi bolalar tafakkurida akslangan voqelik jiddiy o'ylov yoki og'ir-bosiq muhokama tarzidagi fikrlovdan farqli tezkorlikni va hozirjavoblikni talab qiladi. O'ylovsiz aytilgan ekspromt shakldagi badihalarni bolalar ijrosida ko'plab uchratish mumkin. Ularning turlari ham ko'p. Masalan, aytishuvlar (ikki yoki undan ortiq bolalarning taraf-tarafga bo'linib ijro etishga mo'ljallangan), hazil-mutoyibaga hamda kichkintoylar aql-idrokiga xos tegishmachoqlar, masxaralamalar turli davr bolalar ijodkorligining o'ziga xos namunasi bo'la olgan.

Bolalar folklorida yana shunday janrlar ham borki, ular vaqt va zamon hukmidan tashqarida bo'ladi. Ular doimiy ravishda bola poetik tafakkurining o'sishiga ta'sirini ko'rsataveradi. Ana shunday janrlardan biri chandishdir. Chandish 4-5 yoshdan 10-12-yoshgacha bolalar orasida ko'p uchraydi. Ayni mana shu davrlar bolaning olamni bilishga intilish davri hisoblanadi. Yana bu davrda bola o'z nutqiga e'tibor berishga, o'zgalardan alohida ekanligini his qilishga intiladi. Bir so'z bilan aytganda, 4-12 yosh davri bolaning alohidashaxs bo'lib shakllanish davri hisoblanadi. Bolalarning tengdoshlari, mahalladoshlari orasida, jamoaviy o'yinlarda o'zini tezroq va ko'proq namoyish qilishida bolalar folklorining ta'siri kattadir. Shuningdek, bolani so'zlarni o'zlashtirishda ularni boshqasiga muqoyasa qilishga intilishi ham ayni mana shu shaxs bo'lib shakllanish davri bilan bog'liqdir. Shuning uchun bu davr bolalar folklorida tabiiy ravishda qofiyali so'zlar, she'riy misralar ko'p va xo'p uchraydi. Chandishlarda bola faqat so'zdan kelib chiqadigan mohiyatga emas, ko'proq qofiya orqali yetkazilayotgan hukm – chandishga e'tibor qaratadi. Shu bois bu chandishlarda ba'zan ma'nodan yiroq so'zlar ham uchrab turadi. Mana shu vaqtlarda kattalarning bolalarga e'tibori zarur bo'ladi. Ular shu kabi chandishlarni nazorat qilishlari muhimdir.

Chandishlarning dialog shakli qat'iy bo'lib, tuzilishiga ko'ra savol, ilgak va chandimoqdan iborat. Aytaylik, quyidagi birinchi misra-savol, ikkinchisi javob – ilgak va uchinchi misra chandish:

– Bir degin.